

Πρόταση προστασίας καλλιέργειας της γης μέσω κινητής πλατφόρμας Arduino και πραγματοποίησης στοχευμένων επεμβάσεων κάνοντας χρήση των υπαρχόντων συστημάτων άρδευσης

Γιωτόπουλος Γεώργιος
Εκπαιδευτικός Π.Ε.84-Ηλεκτρονικών, PhD(c), M.Ed., M.Sc.
ggiotop@gmail.com

Πόθος Ιωάννης
ΠΕ.04.02-Χημικών
ipothos@upnet.gr

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρωτότυπη υλοποίηση πρότζεκτ με τη χρήση του Arduino. Μέσα από αυτό το πρότζεκτ, μαθητές των Λυκείων (Γενικών και ΕΠΑΛ), καθώς και σπουδαστές των ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων (τομείς Πληροφορικής και Γεωπονίας) μπορούν να μελετήσουν, να προσθέσουν, να αφαιρέσουν και εν τέλει να προσαρμόσουν τις δικές τους ιδέες, έχοντας ως αφορμή την εργασία αυτή.

Σε μια αγροτική οικονομία γνωρίζουμε ότι η προστασία της καλλιέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για τη μεγιστοποίηση του κέρδους όσο και για την οικονομική επιβίωση όσων ασχολούνται με αυτή. Στη χώρα μας και ειδικότερα στη περιοχή μας (Πάτρας) υπάρχουν αρκετά ευαίσθητες καλλιέργειες (όπως πατάτας) και η προστασία τους πέρα από τη χρήση χημικών παραγόντων για ασθένειες και ζιζάνια περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση «ακραίων» καιρικών φαινομένων όπως ο παγετός και ξηρασία που μπορούν να αποβούν μοιραία για τα φυτά.

Για την αντιμετώπιση του παγετού και της ξηρασίας θα κάνουμε χρήση των συστημάτων άρδευσης. Για τη περίπτωση της ξηρασίας αρκεί όταν η μέτρηση υγρασίας του εδάφους φτάσει κάτω από ένα ποσοστό να ενεργοποιηθεί το σύστημα ποτίσματος ώστε να επανέλθει σε επιτρεπτά επίπεδα και να μην έχουμε άσκοπη σπατάλη νερού. Για τη περίπτωση του παγετού η αντιμετώπιση στηρίζεται στη μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού και την εφαρμογή συστημάτων δημιουργίας υψηλής πίεσης ποτίσματος (εκτοξευτές μικρότερης παροχής) έτσι ώστε να έχουμε υδρονέφωση (πολύ μικρών σταγονιδίων νερού). Όταν η θερμοκρασία φτάνει κοντά στους 1C ενεργοποιείται η υδρονέφωση και το νερό ενώ ψύχεται απελευθερώνει θερμότητα που ονομάζεται «λανθάνουσα θερμότητα πήξεως».

Έτσι με το συνεχές ψεκασμό έχουμε τη δημιουργία ενός λεπτού υμένα νερού γύρω από το φυτό ο οποίος ενώ παγώνει απελευθερώνει θερμότητα προστατεύοντάς το μην αφήνοντας τη θερμοκρασία να πέσει κάτω από 0C πέρα από την οποία αρχίζει και η καταστροφή των φυτικών ιστών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αρχίσει έγκαιρα το σύστημα της υδρονέφωσης και να μη διακοπεί η λειτουργία του μέχρι να λιώσει ο πάγος (ακόμα και εάν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπεράσει τους 1C καθώς η μετάβαση στην υγρή φάση απαιτεί λανθάνουσα θερμότητα τήξεως).

Με αφορμή την έρευνα αυτή, οι μαθητές και οι σπουδαστές θα μπορούσαν, αφού διδαχτούν μέρος ή το σύνολο της εργασίας αυτής να κάνουν τις δικές τους προτάσεις και τροποποιήσεις με σκοπό την εφαρμογή του σε θερμοκήπια κάτω από πραγματικές συνθήκες.

Λέξεις κλειδιά: Arduino, Υδρονέφωση, Θερμοκήπια, πρότζεκτ, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση

Abstract

This paper presents an original project implementation using Arduino. Through this project, Lyceum students (of General Lyceums and Vocational Lyceums) as well as VTI students of relevant specialties (Computer Science and Agronomics) can study, add, remove and finally adapt their ideas, having this study as a starting point.

In an agricultural economy we know that the protection of cultivation is of utmost importance for both the maximization of profit and the financial survival of the ones involved in it. In our country, especially in our area (Patra), there are several sensitive cultivations (such as potatoes) and their protection, apart from the use of chemical substances against disease and weeds, includes dealing with extreme weather conditions such as frost and drought which can prove fatal for the plants.

In order to deal the frost and drought, we will use irrigation systems. In the case of drought, it is sufficient that the irrigation system is activated when the soil moisture level drops below a certain percentage so that it returns to acceptable levels and we do not have pointless waste of water. In the case of frost, the water heat capacity and the implementation of high-pressure irrigation systems (low-flow sprinklers) so that we have misting (very small water droplets). When the temperature is close to 1C, misting is activated and the water releases heat while it is cooled, called "latent coagulation heat".

Thus, with constant spraying a thin layer of water is created around the plant and releases heat while it is cooling, protecting it so that the temperature does not drop below 0C, a point when plant tissues destruction begins. It is crucial for the misting system to begin in time and its operation is not interrupted until the frost has melted (even if the outside temperature exceeds 1C as the transition to the liquid phase needs latent coagulation heat).

With this study as a starting point, the students and trainees, after they have been taught part of the study or all of it, could make their own suggestions and modifications so that the project can be implemented in greenhouses under real conditions.

Keywords: Arduino, misting, greenhouses, project, education, vocational training

1.Εισαγωγή

Το Arduino, όπως και οι διάφορες κατασκευές, εντάσσονται στον κλασικό εποικοδομητισμό (constructivism) και πιο συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό εποικοδομητισμό (constructionism) (Papert, 1991). Το Arduino λαμβάνει σήματα μέσα από αισθητήρες και διακόπτες, τα επεξεργάζεται μέσω ενός μικροελεγκτή χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Processing που βασίζεται στην Java και τέλος, επεμβαίνει στο περιβάλλον μέσω σημάτων εξόδου (Borchers, 2013; Μπελεσιώτης & Κόκκινος, 2012, σ.494).

Σε μια αγροτική οικονομία γνωρίζουμε ότι η προστασία της καλλιέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για τη μεγιστοποίηση του κέρδους όσο και για την οικονομική επιβίωση όσων ασχολούνται με αυτή. Στη χώρα μας και ειδικότερα στη περιοχή μας (Πάτρας) υπάρχουν αρκετά ευαίσθητες καλλιέργειες (όπως πατάτας) και η προστασία τους πέρα από τη χρήση χημικών παραγόντων για ασθένειες και ζιζάνια περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση «ακραιών» καιρικών φαινομένων όπως ο παγετός και ξηρασία που μπορούν να αποβούν μοιραία για τα φυτά.

Για την αντιμετώπιση του παγετού και της ξηρασίας θα κάνουμε χρήση των συστημάτων άρδευσης. Για τη περίπτωση της ξηρασίας αρκεί όταν η μέτρηση υγρασίας του εδάφους φτάσει κάτω από ένα ποσοστό να ενεργοποιηθεί το σύστημα ποτίσματος ώστε να επανέλθει σε επιτρεπτά επίπεδα και να μην έχουμε άσκοπη σπατάλη νερού. Για τη περίπτωση του παγετού η αντιμετώπιση στηρίζεται στη μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού και την εφαρμογή συστημάτων δημιουργίας υψηλής πίεσης ποτίσματος (εκτοξευτές μικρότερης παροχής) έτσι ώστε να έχουμε υδρονέφωση (πολύ μικρών σταγονιδίων νερού). Όταν η θερμοκρασία φτάνει κοντά στους 1C ενεργοποιείται η υδρονέφωση και το νερό ενώ ψύχεται απελευθερώνει θερμότητα που ονομάζεται «λανθάνουσα θερμότητα πήξεως».

Έτσι με το συνεχές ψεκασμό έχουμε τη δημιουργία ενός λεπτού υμένα νερού γύρω από το φυτό ο οποίος ενώ παγώνει απελευθερώνει θερμότητα προστατεύοντάς το μην αφήνοντας τη θερμοκρασία να πέσει κάτω από 0C πέρα από την οποία αρχίζει και η καταστροφή των φυτικών ιστών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αρχίσει έγκαιρα το σύστημα της υδρονέφωσης και να μη διακοπεί η λειτουργία του μέχρι να λιώσει ο πάγος (ακόμα και εάν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπεράσει τους 1C καθώς η μετάβαση στην υγρή φάση απαιτεί λανθάνουσα θερμότητα τήξεως)

2.Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση πρωτότυπης έρευνας που αφορά στη χρήση του Arduino και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτοματοποιημένα η άρδευση ευπαθών καλλιεργειών εντός θερμοκηπίων κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετού ή ξηρασίας).

3. Ορισμός προβλήματος – Ανάγκης

Αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του Αγρότη στο χώρο της καλλιέργειας ώστε να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το σύστημα αυτόματου ποτίσματος/υδρονέφωσης και ειδικά τις νυχτερινές ώρες και όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο ευχάριστη λύση.

Μέχρι τώρα η μη φυσική παρουσία αντιμετωπίστηκε με την ύπαρξη μετεωρολογικών σταθμών που είναι προ εγκαταστημένοι σε διάφορα σημεία του χωραφιού αλλά είναι μια σχετικά ακριβή λύση καθώς βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες (φθορά εξοπλισμού ακόμα και όταν δεν εκτελούν μετρήσεις) και χρειάζονται αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος. Η λύση που προτείνεται είναι το AGRUINO.

4. Επίλυση προβλήματος - Ανάγκης

Το AGRUINO είναι μια κινητή πλατφόρμα Arduino εφοδιασμένη με αισθητήρες που θα κινείται στον υποδειγμένο χώρο και θα παίρνει μετρήσεις Θερμοκρασίας, Υγρασίας ατμόσφαιρας και Υγρασίας Εδάφους. Μία βασική παράμετρος αφορούσε στο κόστος, καθώς τέθηκε ως προϋπόθεση το συνολικό κόστος να μην ξεπερνάει τα 100€ πλέον του Φ.Π.Α. (Πίνακας 1).

Οι μετρήσεις αυτές θα επεξεργάζονται από τη φορητή πλατφόρμα και σε πρώτο στάδιο εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα ενημερώνει για την αναγκαιότητα ενεργοποίησης του αυτόματου ποτίσματος εφόσον έχουμε ξηρασία ή την ενεργοποίηση της υδρονέφωσης εφόσον πρόκειται να επικρατήσουν συνθήκες δημιουργίας παγετού.

Η πλατφόρμα όταν δεν παίρνει μετρήσεις θα βρίσκεται προστατευμένη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από καιρικά φαινόμενα(πχ καταιγίδες, πλημμύρες) και οι αισθητήρες θα έχουν αυξημένη διάρκεια ζωής (μικρότερο κόστος).

5. Ερευνητικό μέρος

Όπως γνωρίζουμε, ο μικροελεγκτής Arduino μπορεί να στέλνει από τις εξόδους της πλακέτας του σήμα αναλογικό ή ψηφιακό (Pulse With Modulation), δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν ως θετικοί πόλοι μιας μπαταρίας εφόσον αναφερόμαστε στη συμβατική φορά μετακίνησης φορτίου. Επομένως, όταν μία έξοδος συνδεθεί με έναν ακροδέκτη ενός μοτέρ (λειτουργίας συνεχούς ρεύματος DC) και ο άλλος ακροδέκτης συνδεθεί με τη γείωση έχουμε περιστροφή του μοτέρ προς μία κατεύθυνση. Για να επιτύχουμε κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση θα πρέπει να αντιστρέψουμε τη πολικότητα κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει μέχρι τώρα από μόνο του το Arduino.

Το πρόβλημα επιλύεται με την είσοδο της H-Bridge στην οποία μπορούμε να επιλέξουμε εμείς την πολικότητα που εφαρμόζεται στα άκρα του μοτέρ κάθε χρονική στιγμή και η οποία εξαρτάται από το ζευγάρι καναλιών που ενεργοποιείται: S1/S4 ή S3/S2. Η θεωρητική υλοποίηση ενός τέτοιου κυκλώματος L293D περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα (εδώ θα δουλεύουν σαν HIGH Input λόγω 1-9 pins 5V)

Σχήμα 1: L293D Theory

Ακολουθεί η υλοποίηση ενός τέτοιου κυκλώματος στο TinkerCad με τη χρήση 2 κουμπιών που καθορίζουν τη

φορά της κίνησης, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τόσο τη συνδεσμολογία όσο και τον τρόπο προγραμματισμού του Arduino.

Παρατίθεται ο σύνδεσμος στον οποίο μπορεί να τρέξει κάποιος την εξομίωση και να δει τον κώδικα, ακολουθεί ένα σχήμα του κυκλώματος για γρήγορη αναφορά. (Χρειάζεται ένας δωρεάν λογαριασμός στο Tinkercad για να τρέξετε το Link).

[Σύνδεσμος Υλοποίησης σε Tinkercad](#)

Σχήμα 2: 2 Motors

Μία τέτοια απλή κατασκευή που τροφοδοτείται από powerbank, έχει 2 μοτέρ κίνησης που κινούνται ταυτόχρονα προς μία φορά, έναν αισθητήρα απόστασης για να μπορεί σε πιθανή ανίχνευση εμπόδιου να αλλάξει κατεύθυνση κινούμενη προς τα πίσω, παρουσιάστηκε στο ΔΙΕΚ Πάτρας τον Δεκέμβριο του 2019.

Σχήμα 3: Car Version 1

Το επόμενο βήμα ήταν η συναρμολόγηση πλατφόρμας **με περισσότερες δυνατότητες**, η οποία εκτός από τα "Βασικά" θα μπορούσε να κινηθεί σε διαδρομή που ορίζεται από πλευρικά εμπόδια. Θα μπορούσε να ελέγξει για εμπόδια αριστερά και δεξιά και θα αποφάσιζε έτσι προς τα που θα κινηθεί. Επομένως, ενεργοποιώντας μόνο το ένα μοτέρ θα περιστρεφόταν προς τη μία κατεύθυνση, θα έπαιρνε τη πρώτη μέτρηση, μετά με ενεργοποίηση του άλλου (για διπλάσιο χρόνο) θα πήγαινε στην αντίθετη κατεύθυνση για τη δεύτερη μέτρηση και τέλος θα επαναφερόταν στην αρχική θέση.

- Σε αυτό το σημείο το Arduino θα έκανε σύγκριση των (2) μετρήσεων και θα επέλεγε τη "μεγαλύτερη ελεύθερη" διαδρομή (ή θα έκανε αναστροφή 180 μοιρών εφόσον και οι άλλες 2 μετρήσεις ανίχνευαν εμπόδιο σε κοντινή απόσταση).
- Προσθήκη laser για ευκρινέστερη κατάδειξη της περιοχής ελέγχου των υπερήχων.

- Προσθήκη 10mm Red led και beeper και αλλαγή κώδικα, ώστε το αμάξι με την ανίχνευση εμποδίου, να προσπαθεί να ελέγξει εάν είναι προσωρινό (π.χ. ζώο) ή μόνιμο εμπόδιο (με παραγωγή σημάτων φωτός και ήχου) και σε περίπτωση που δεν φεύγει για 2.5 sec να ψάχνει για εναλλακτική διαδρομή.
- Κατάργηση Powerbank (λόγω βάρους) με σύνδεση 4X1.2V μπαταριών σε σειρά στο 15V pin του circuit και τροφοδοσία του Arduino μέσω αυτού.
- Προσθήκη LCD οθόνης όπου κάθε στιγμή περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθεί η κατασκευή.

Ειδικότερα η λειτουργία της φαίνεται στο παρακάτω βίντεο:

[Βίντεο: Αποφυγή εμποδίων από Arduino Car v2](#)

5.1. Παρατηρήσεις στη Version 2.

- Οι 4 μπαταρίες 1.2v (rechargeable) και 1X9V για τροφοδοσία Arduino οριακά κινούν την κατασκευή σε χαλί οπότε χρειάζεται βελτίωση τροφοδοσίας. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με πιο δυνατές, οπότε καταλήγουμε σε συστοιχίες των 18650 οι οποίες εκτός από επαναφορτιζόμενες είναι και πιο δυνατές 3.6V έκαστη σε πλήρη φόρτιση.
- Τα 2 DC motor δεν είναι επαρκή για βαρύτερες κατασκευές και κρίνεται αναγκαία η παρουσία 2 ακόμα motors οπότε θα καταλήξουμε σε 4WD ή ανώτερη πλατφόρμα.
- Η οθόνη LCD 2x16 δεν επαρκεί για πλήρη παρουσίαση των δεδομένων και ενεργειών που δέχεται και εκτελεί κάθε στιγμή το Arduino οπότε αναβαθμίζουμε σε LCD 4X16.
- Ο L293D ενώ έχει μικρές απώλειες δέχεται τροφοδοσία μόνο σε 1 pin και υπερθερμαίνεται εύκολα οπότε σε μεγαλύτερες κατασκευές/περισσότερα μοτέρ πρέπει να πάμε στον L298N ο οποίος έχει καλύτερο σύστημα ψύξης και μικρή απώλεια -2V.

Παρουσιάζεται η συνδεσμολογία που χρησιμοποιήθηκε με L293D, τονίζοντας πως αναπτύσσονται σχετικά εύκολα υψηλές θερμοκρασίες ακόμα και με τη παρουσία Headers οπότε θα ακολουθήσει κατασκευή σε L298N που ενώ έχει μικρή πτώση τάσης ~2V διαθέτει καλύτερο σύστημα ψύξης και δυνατότητα παροχής τροφοδοσίας 5V στο υπόλοιπο κύκλωμα εφόσον η τάση που το τροφοδοτούμε δεν ξεπεράσει τα 12V.

Σχήμα 4: L293D Setup

5.2. Μελέτη Αισθητήρων & Βραχίονα:

Αισθητήρες :

Ultrasonic Range Finder HC-SR04

Χρησιμοποιούμε έναν αισθητήρα υπερήχων HC-SR04 ο οποίος εκπέμπει και ανιχνεύει υπερήχους. Ο χρόνος σε

milliseconds που κάνει ένα κύμα να επιστρέψει εφόσον χτυπήσει σε εμπόδιο θα είναι ανάλογος της ταχύτητας του ήχου στον αέρα όπου

$$340 \frac{m}{s} = \frac{340 * 10^2 cm}{10^6 \mu s} = \frac{0.034 * 10^6 cm}{10^6 \mu s} = 0.034 \frac{cm}{\mu s}$$

και της συνολικής απόστασης (πήγαινε - έλα) που διάνυσε

$$S = t \frac{(ms) * (0.034 \frac{cm}{\mu s})}{2} = 17 * t(cm)$$

Σχήμα 5: HC-SR04

Διαθέτει 4 Pin τα οποία πρέπει να συνδεθούν:

1. Vcc : Συνδέεται με την παροχή 5V.
2. Trig: Συνδέεται με το 10 Digital Pin στην κατασκευή μας.
3. Echo : Συνδέεται με το 11 Digital Pin στην κατασκευή μας.
4. Gnd : Γείωση, σύνδεση με Gnd Pin.

DHT22

Ο DHT22 είναι ένας βασικός ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας χαμηλού κόστους. Χρησιμοποιεί έναν χωρητικό αισθητήρα υγρασίας και ένα θερμίστορ για τη μέτρηση του περιβάλλοντος αέρα και εκπέμπει ένα ψηφιακό σήμα στον ακροδέκτη δεδομένων (δεν απαιτούνται αναλογικοί ακροδέκτες εισόδου). Είναι αρκετά απλό στη χρήση, αλλά απαιτεί προσεκτικό χρονοδιάγραμμα για τη συλλογή δεδομένων. Το μόνο πραγματικό μειονέκτημα αυτού του αισθητήρα είναι ότι μπορεί να λάβει νέα δεδομένα μόνο από αυτόν μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα, οπότε όταν χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη μας, οι αναγνώσεις αισθητήρων μπορεί να είναι έως και 2 δευτερόλεπτα.

Απλώς συνδέστε τον πρώτο ακροδέκτη στα αριστερά με ισχύ 3-5V, τον δεύτερο ακροδέκτη στη γείωση και τον δεξιό ακροδέκτη, στον ακροδέκτη εισόδου δεδομένων. Εάν θέλετε πολλούς αισθητήρες, ο καθένας πρέπει να έχει τη δική του καρφίτσα δεδομένων. Ένας πυκνωτής 100nF μπορεί να προστεθεί μεταξύ VCC και GND για φίλτρωση κυμάτων.

Σχήμα 6: DHT22

Διαθέτει 3 Pin τα οποία πρέπει να συνδεθούν:

1. Vcc : Συνδέεται με την παροχή 5V.
2. Gnd : Γείωση σύνδεση με Gnd Pin.
3. Dout : Συνδέεται με 12 Digital Pin

Soil humidity Sensor

Αυτός είναι ένας απλός αισθητήρας νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση υγρασίας του εδάφους. Αρχικά θα χρειαστεί να κάνουμε βαθμονόμηση του οργάνου. Εφόσον τοποθετήσουμε την προέκταση με τα ελάσματα σε ένα ποτήρι με νερό όπου θα τα καλύπτει, θα σημειώσουμε την αναγραφόμενη ένδειξη που θα αντιστοιχεί σε 100% Υγρασία (θα είναι η τιμή κατωφλίου). Μετά θα την αφαιρέσουμε και παρατηρούμε ότι όσο εξέρχεται η προέκταση από το ποτήρι, τόσο αυξάνεται η ένδειξη του αισθητήρα και παίρνει τιμές πάνω από την τιμή κατωφλίου. Ταυτόχρονα, μειώνεται η υγρασία και αυτό αναλογικά εκφράζεται μεταξύ τιμών ενδείξεων αισθητήρα [] Υγρασίας ως 1023 (max) – τιμή κατωφλίου (min) [] 0% Υγρασία – 100% Υγρασία και αυτό υπολογιστικά γίνεται από μια συνάρτηση [map]

Η αναλογική έξοδος A0 θα πρέπει να συνδεθεί απευθείας με τον μικροελεγκτή για να λάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς τιμές υγρασίας εδάφους.

Σχήμα 7: Soil_Humidity_System

Διαθέτει 3 Pin τα οποία πρέπει να συνδεθούν:

1. Vcc : Συνδέεται με την παροχή 5V.
2. Gnd : Γείωση σύνδεση με Gnd Pin.
3. A0 : Συνδέεται με A0 Analog Pin.

TCRT5000 Infrared Photoelectric Sensor - Line Track

Ο αισθητήρας TCRT5000 μέσω της υπέρυθρης δίοδου εκπομπής εκπέμπει συνεχώς υπέρυθρες. Η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται όταν βρει κατάλληλες επιφάνειες και αντανακλάται επαρκώς, ανιχνεύεται από τον

δέκτη και το εξάρτημα στέλνει σήμα 1 στο digital pin του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλη επιφάνεια, δεν αντανακλάται επαρκώς και δεν ανιχνεύεται από το δέκτη οπότε στέλνει 0 στο digital pin. Επομένως μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα πλοήγησης με ένα συνδυασμό τέτοιων αισθητήρων.

Σχήμα 8: TCRT5000

Σχήμα 9: TCRT5000 _CloseUP

Διαθέτει 3 Pin τα οποία πρέπει να συνδεθούν:

1. Vcc : Συνδέεται με την παροχή 5V.
2. Gnd : Γείωση σύνδεση με Gnd Pin.

D0 : Συνδέεται με Digital Pin (7-8-9 οι 3 διαφορετικοί TCRT που θα προσθέσουμε) .

Βραχίονας: Servo (MG996R)

Ο βραχίονάς μας αποτελείται από 2 servo motors.

1. Έναν που είναι προσαρμοσμένος πάνω στο σασί και θα είναι υπεύθυνος για την προέκταση (περιστροφή) του βραχίονα πέρα από αυτό.
2. Έναν που θα βρίσκεται στο τέλος της προέκτασης του προηγούμενου (άλλο άκρο βραχίονα) και θα φέρει μια μικρή προέκταση με τα εξαρτήματα για μετρήσεις (soil, humidity, κτλ) ή σύστημα εμπλοκής για σύζευξη και ενεργοποίηση προεγκατεστημένων αισθητήρων.

Οι σερβοκινητήρες έχουν τρία καλώδια: ισχύ, γείωση και σήμα. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνήθως κόκκινο και πρέπει να συνδεθεί με παροχή 5V στην πλακέτα του Arduino. Το καλώδιο γείωσης είναι συνήθως μαύρο ή καφέ και πρέπει να συνδέεται με γείωση. Ο ακροδέκτης σήματος είναι συνήθως κίτρινος, πορτοκαλί ή λευκός και πρέπει να συνδεθεί με έναν Digital Pin.

Σημειώστε ότι οι σερβοκινητήρες αντλούν σημαντική ισχύ, οπότε αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότε-

ρα από δύο, πιθανότατα θα πρέπει να τα τροφοδοτήσουμε από ξεχωριστή τροφοδοσία (βεβαιωθείτε ότι έχετε κοινό κύκλωμα με την εξωτερική τροφοδοσία).

5.3. Οθόνη Προβολής LCD:

Θα χρησιμοποιήσουμε μια οθόνη για παρουσίαση των ενεργειών της πλατφόρμας μας, των μετρήσεων που παίρνει καθώς και το τελικό αποτέλεσμα εργασίας. Επιλέγουμε τη νέα (για αυτή τη στιγμή που έτρεξε το project) 20X4 LCD (Supporting I2C). Η συνδεσμολογία είναι η παρακάτω.

Connection of the I2C LCD display 20x4

Σχήμα 10: LCD with I2C

Διαθέτει 4 Pin τα οποία πρέπει να συνδεθούν:

1. GND : Γείωση σύνδεση με Gnd Pin.
2. VCC : Συνδέεται με την παροχή 5V.
3. SDA: Συνδέεται με το Analog A4 του Arduino Board.
4. SCL : Συνδέεται με το Analog A5 του Arduino Board.

5.4. Σχεδιασμός. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός

Βάσει της προηγούμενης έρευνας και παρατηρήσεων στις κατασκευές θα προχωρήσουμε στην έκδοση 3. Εδώ θα έχουμε επανασχεδιασμό της κατασκευής με τη χρήση L298N , 38650 batteries, σύστημα διόρθωσης πορείας σχεδιασμένο με IR sensors και 4WD πλατφόρμας. Επιπλέον το Arduino θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που θα λαμβάνει από το σύστημα line follower τριών αισθητήρων και θα χειρίζεται ανάλογα το σύστημα κίνησης, ώστε να μπορεί να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή και να μπορεί να επιτελέσει στροφή 180°.

Ο προϋπολογισμός μας αφού αναλύθηκε παρουσιάζεται παρακάτω (βλ. Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Προϋπολογισμός υλικών και εξαρτημάτων

ΑΑ	Ποσότητα	Περιγραφή	Τιμή / Τεμ. €	Σύνολο €
1	1	Arduino UNO R3 SMD (Compatible)	6.6	6.6
2	1	L298N	4.2	4.2
3	1	4WD Chassis+Motors	16.9	16.9
4	1	20X4 LCD (Supporting I2C)	9.9	9.9
5	1	DHT22	6.9	6.9
6	1	Soil humidity Sensor	1.9	1.9
7	3	18650 x 3,6V	4.8	14.4
8	1	Battery Holder 3 X 18650	1.5	1.5
9	2	Servo (MG996R)	8.9	17.8
10	3	TCRT5000 Infrared Photoelectric Sensor - Line Track	1.6	4.8
11	1	BreadBoard 400	3.2	3.2
12	1	Ultrasonic Range Finder HC-SR04	2.5	2.5
13	1	Transparent Bracket for Ultrasonic HC-SR04	0.6	0.6
14	1	Buzzer	0.7	0.7
15	1	Resistor Kit	1.9	1.9
16	2	Red Led	0.4	0.8
17	1	M-M Jumper Wires	3.6	3.6
18	1	Wires 15cm FF X 10	1.8	1.8
19	1	On/Off Switch	0.5	0.5
Σύνολο				100.5

Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η παρουσία ενός [φορτιστή για τις μπαταρίες 18650](#).

5.5. Σύστημα Κίνησης

Σε ένα τέτοιο σύστημα τα καλώδια που θα χρειαστεί να συνδέσουμε είναι σαφώς λιγότερα, "κουμπώνου" με βίδες πάνω στη πλακέτα, οπότε δεν έχουμε εύκολα αποκολλήσεις και πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα πιο ισχυρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (τις 18650 των 3,6V).

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι πλέον έχουμε αρκετή ισχύ να τοποθετήσουμε 4 DC motors κάνοντας το όχημα 4WD και ταυτόχρονα δίνοντάς του μεγάλη αυτονομία και ελευθερία στη κίνηση.

Ο τρόπος συνδεσμολογίας L298N παρουσιάζεται παρακάτω

Σχήμα 11: L298N Setup

Πιο δυνατές μπαταρίες σημαίνει περισσότερο ωφέλιμο φορτίο οπότε αναβαθμίστηκε η κατασκευή πηγαίνοντας σε όχημα με επιπλέον όροφο το οποίο μας επιτρέπει και καλύτερη διαχείριση χώρου.

5.6. Διαχείριση Χώρου

Κατά τη συναρμολόγηση υπήρχαν αρκετές αναπροσαρμογές στον τρόπο που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός θέλοντας να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση χώρου.

Σχήμα 12: Agriuno V3 Scheme1

Σχήμα 13: Agriuno V3 Scheme2

5.7. Παρουσίαση Version 3:

Έχουμε την έκδοση v3.0 η οποία μας αφήνει αρκετό χώρο να τοποθετήσουμε το βραχίονα, η οθόνη αναβαθμίστηκε από 2X16 σε 4X20, οι μπαταρίες από AA (4X1.2V) σε 18650 (3X3.6V), τα μοτέρ κίνησης αυξήθηκαν από 2 σε 4 και έχουμε έναν επιπλέον όροφο χωρίς να θυσιάζουμε την ισορροπία καθώς διατηρήσαμε το κέντρο βάρους χαμηλά.

Σχήμα 14: Agriuno Version 2 VS Version 3

Παρατηρήσεις:

Η κατασκευή έχει πλέον :

- Ενεργειακή επάρκεια και μπορούν να προστεθούν επιπλέον κυκλώματα.
- Καλύτερη Ισορροπία λόγω χαμηλού κέντρου βάρους.
- Πραγματική Τετρακίνηση, χωρίς περιορισμούς σε "εργαστηριακή" διαδρομή.
- Ακρίβεια στις κινήσεις, οπότε μπορεί να εφαρμοστεί Line Follower.

5.8. Σχεδιασμός IR - Line Follower

Ο Line Follower που θα κατασκευαστεί και θα προσαρμοστεί αποτελείται από:

1. Τρεις αισθητήρες TCRT5000 Infrared Photoelectric Sensor - Line Track
 - Κάθε ένας από τους οποίους θα ανιχνεύει το μαύρο χρώμα μια μονωπική ταινία που θα χρησιμοποιήσουμε στο παράδειγμα.
 - Αναλόγως με τους συνδυασμούς σημάτων που θα φτάνουν στο Arduino από αυτούς τους αισθητήρες θα καταλαβαίνει τη "θέση" της πλατφόρμας και το πώς πρέπει να κινηθεί για να είναι σε συμφωνία με τη γραμμή οδηγό.
2. Μία επιφάνεια η οποία θα έχει εγκοπές, ώστε το κάτω μέρος του κάθε αισθητήρα να περνάει μέσα από αυτές και να εφάπτεται σχεδόν με το έδαφος, για να έχουμε την καλύτερη δυνατή μέτρηση. Το υπόλοιπο μέρος του αισθητήρα TCRT5000 θα βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια για προστασία.
 - Ο μεσαίος αισθητήρας θα είναι συνεχώς πάνω στη γραμμή, ενώ θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις αποστάσεις που θα τοποθετήσουμε τους άλλους 2 ώστε να είναι οριακά στο πάχος της γραμμής οδηγού που θα χρησιμοποιήσουμε (δηλαδή η γραμμή να περιλαμβάνεται μεταξύ τους).

Σχήμα 15: Infrared Photoelectric Sensor – Setup

Λόγω του αυξημένου αριθμού καλωδίων, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή breadboard στον κάτω όροφο της κατασκευής για να είναι προστατευμένα και οργανωμένα τα εξαρτήματα.

Σχήμα 16: Agriuno BreadBoards with IPS Setup

Επιπλέον είναι η κατάλληλη στιγμή να εισέλθει στο πρότυπο μας on-off switch, ο οποίος με τη βοήθεια του breadboard θα μας εξασφαλίσει την ομαλή "τοπική" βελτιστοποίηση των υπο-μερών του συστήματος που θέλουμε να ελέγξουμε.

Σχήμα 17: Agriuno - On/Off Switch Added

5.9. Σχεδιασμός Πεδίου Δοκιμών / Λειτουργίας

Η κατασκευή μας είναι έτοιμη για δοκιμές και τί καλύτερο από μια "μη ευθεία" διαδρομή, βάσει της οποίας θα γίνουν και οι βελτιστοποιήσεις στους χρόνους κίνησης "steps".

Πειραματικά, έχουμε δώσει και τη δυνατότητα στο Arduino να μετράει τον αριθμό των steps που πραγματοποιούνται στη διαδρομή (έμμεση μέτρηση απόστασης) καθώς και πόσες φορές χρειάστηκε αριστερόστροφη/δεξιόστροφη διόρθωση πορείας.

Για οδηγό θα χρησιμοποιήσουμε μαύρη μονωτική ταινία.

Σχήμα 18: Agriuno – Πεδίο Δοκιμής

- Εφόσον έχουμε προγραμματίσει τη πλατφόρμα μας να ακολουθεί τη διαδρομή με επιτυχία, να μπορεί να επιτελέσει 180° αναστροφή στο τέλος (και να γυρίζει στην αρχή), είναι η ώρα να προσαρμόσουμε τους αισθητήρες Θερμοκρασίας, Υγρασίας Ατμόσφαιρας & Εδάφους.
- Το Arduino θα παίρνει μετρήσεις όταν φτάσει στο τέλος (εκεί που έχουμε βάλει το εμπόδιο) της διαδρομής και θα τις παρουσιάζει όταν τελειώνει την περιοδεία του και επιστρέφει στην αρχή.
- Μετά από την παρουσίαση των δεδομένων που συνέλεξε θα αναφέρει στην οθόνη του για το εάν χρειάζεται να ξεκινήσει υδρονέφωση (για προστασία από παγετό) ή πότισμα λόγω μεγάλης ξηρασίας.
- Ο βραχίονας θα χρειαστεί να επεκταθεί μόνο πριν πάρει μετρήσεις και να μαζευτεί αφού πάρει τις μετρήσεις. (Λόγω της πανδημίας του Covid-19 δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει το σχετικό video με τον βραχίονα).

Διαδρομή που ακολουθείται:

1. Ενεργοποίηση
2. Ακολούθηση διαδρομής μέχρι τέλος που θα υπάρχει το εμπόδιο
3. Παρουσίαση βημάτων και διορθώσεων πορείας μέχρι εκείνο σημείο
4. Εκτέλεση λήψης μετρήσεων
5. Αναστροφή 180° και εύρεση της γραμμής για πορεία αντίθετης κατεύθυνσης
6. Ακολούθηση γραμμής μέχρι την αρχή (εκεί που τελειώνει η γραμμή)
7. Παρουσίαση Μετρήσεων και λήψη απόφασης για το τί πρέπει να γίνει

[Βίντεο Παρουσίασης Διαδρομής και Εμφάνισης Μετρήσεων](#)

Διάγραμμα Συνδεσμολογίας

Σχήμα 19: Διάγραμμα Συνδεσμολογίας

6. Προγραμματισμός - Εισαγωγή

Εφόσον έχουμε τη συνδεσμολογία απομένει να προστεθεί ο εγκέφαλος του συστήματος και να ορισθεί ο τρόπος που θα επεξεργάζεται και θα αντιμετωπίζει τα δεδομένα εισόδου και εξόδου.

Η συγγραφή του κώδικα γίνεται σε Arduino IDE και θα πρέπει να έχει ενημερωμένες βιβλιοθήκες, ή να προστεθούν βιβλιοθήκες που πιθανώς λείπουν, οπότε απλά ανατρέχουμε στον πολύ αναλυτικό οδηγό ή γίνεται αναζήτηση στο google εάν κάτι χρειάζεται ενημέρωση.

Επειδή το Arduino IDE είναι γραμμένο με συναρτήσεις από C & C++ ο κώδικας που θα γράψουμε θα έχει την ίδια μορφή.

Τρόπος Σύνταξης σε Arduino IDE

1. Αρχικά Ορίζουμε τις βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσουμε
2. Μετά ορίζουμε τα pin Arduino που θα χρησιμοποιήσουμε και σε ποιο εξάρτημα
 - Τα Digital με τον αριθμό τους
 - Τα Analog με AX όπου X είναι αριθμός του
3. Στη συνέχεια ορίζουμε τις μεταβλητές καθορίζοντας τον τύπο τιμών που θα παίρνουν.
4. Μετά αναφέρουμε τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε συνέχεια (π.χ. movement())
5. Τρέχουμε ένα void setup για :
 - Να δηλώσουμε ποιά pin θα χρησιμοποιηθούν σαν input και ποιά σαν output
 - Να ξεκινήσουμε την λειτουργία/εγκατάσταση π.χ. της οθόνης ή των servo
6. Τρέχουμε ένα επαναλαμβανόμενο Loop μέσα στο οποίο μπαίνει ο κώδικας που τρέχει συνέχεια.

Επεξηγήσεις - Διευκρινίσεις

Για ευκολία υπάρχει περιγραφή σε κάθε δήλωση ή πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας και για να αποφευχθούν λάθη συνδεσμολογίας στην h-bridge έχουν προστεθεί οι όροι BV = Όψη από πίσω του οχήματος (Back View) καθώς και οδηγίες αρίθμησης pin.

Έχει δηλωθεί ένα step = FixRoute για να καθορισθεί ο ελάχιστος χρόνος κίνησης πριν γίνουν υπολογισμοί και να χρησιμοποιηθούν με ευκολία υποδιαιρέσεις του σε διορθώσεις πορείας (ή σε περίπτωση που αλλάξει κάτι στην πλατφόρμα να επαναπροσδιοριστούν οι κινήσεις εύκολα - calibration).

Το κυρίως LOOP

Στο LOOP καθορίζουμε 4 κυρίως τομείς στους οποίους η πλοήγηση γίνεται μέσω μιας μεταβλητής warming_up και μπορεί να εκτελείται μόνο μια κάθε φορά. Όταν ο τομέας

που εκτελείται ολοκληρωθεί ελέγχονται static (γενικώς global) μεταβλητές και επιλέγεται ποιος τομέας θα συνεχιστεί.

1. Τιμή 0 : Όταν ενεργοποιείται το Arduino για πρώτη φορά θέλει μια καθυστέρηση για να γίνει σωστή ενεργοποίηση περιφερειακών (δεν χρειάζεται να επανέλθουμε πάλι σε αυτό)
2. Τιμή 1: Όταν παίρνει αυτή την τιμή εκτελείται η συνάρτηση κίνησης ή είναι η πιο σύνθετη συνάρτηση με περιπτώσεις.
 - **Vecicle follows the patch with only middle sensor on the line**
 - **The Right & Middle sensor touch the line**
 - Fixes Route with Left Forward motor (step /3)
 - **The Left & Middle sensor touch the line**
 - Fixes Route with Right Forward motor (step /3)
 - **The Right sensor touches the line**
 - Fixes Route with Right Backwards motor (step/2)
 - **The Left sensor touches the line**
 - Fixes Route with Left Backwards motor (step/2)
 - **No sensor touches the line**
 - Either at End
 - Check if all calculations done → warming_up=4
 - or Lost line
 - Find line sequence
 - or wait for turn
 - warming_up=2
3. Τιμή 2: Όταν παίρνει αυτή την τιμή παίρνει μετρήσεις και γίνεται χρήση servos.
4. Τιμή 3: Εκτέλεση περιστροφής 180°. Εδώ η διαδικασία είναι εμπειρική Move back →Rotating (Left motors backwards) till Right Sensor Touch line ->Goes bit Front from left side till middle no color ->Right Side Forward till Right Sensor touches the line → warming_up=1;
5. Τιμή 4: Ολοκλήρωση διαδρομής και παρουσίαση δεδομένων.

Arduino IDE code

```
//Coded by John Pothos 07/2020 :
#include <Wire.h> //This library allows communication with I2C / TWI devices.
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //This is a library for I2C LCD displays
#include <dht.h> //Library for DHT sensors
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Setup of Display with SDA -> A4 and SCL -> A5, in case 0x27 do not work replace with 0x3F
dht DHT; // instance of dht class named DHT

#define DHT22_PIN 12 // Signal Pin of DHT22
```

7. Συμπεράσματα

Η πιο πάνω εργασία μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για γόνιμο διάλογο και συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της στις σχολικές αίθουσες. Η χρήση του Arduino ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, την ομό-

τιμη (peer to peer) διδασκαλία (Τσιάτσος, 2015, σ.5; Γιωτόπουλος, 2017), ενώ αναπτύσσει περαιτέρω τις δεξιότητες των συμμετεχόντων τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής (συναρμολόγηση εξαρτημάτων, έλεγχος και εκτέλεση εντολών, παρουσίαση τελικού αποτελέσματος) (Γιωτόπουλος, 2020). Η ελεύθερη πρόσβαση στη χρήση του κώδικα προγραμματισμού μπορεί να ωθήσει τους εμπλεκόμενους στην αναζήτηση δικών τους προτάσεων και λύσεων με σκοπό τη βελτίωση και τον περαιτέρω πειραματισμό με σκοπό την αποκόμιση γνώσεων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

8. Αναφορές

- Borchers, J. (2013). *Arduino In a Nutshell* (v.1.13). Ανακτήθηκε, 09/08/2021 από <http://hci.rwthachen.de/arduino>
- Papert, S. (1991). *Νοητικές θύελλες - Παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες*. Αθήνα: Οδυσσέας
- Μπελεσιώτης, Β., & Κόκκινος, Γ. (2012). Εκπαιδευτική Ρομποτική και Arduino. *4ο Συνέδριο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (CIE2012)»*, Πειραιάς.
- Γιωτόπουλος, Γ. (2020). Αναφορά Εκπαιδευτικού «How to 'Agruino' using Arduino», στο Αναφορά STEM Education. Δράση STEM 2.0 eTwinning, STEM Education. Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών, σσ.127-130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4171739>
- Γιωτόπουλος, Γ. (2017). Η χρήση του arduino στην εκπαιδευτική διαδικασία Επαγγελματικού Λυκείου. *3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας*. Λάρισα: ΕΕΠΕΚ, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5171912>
- Τσιάτσος, Θ. (2015). *Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδίκτυου*. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: <http://hdl.handle.net/11419/3200>